

**MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATI KOMMUNIKATIV
VOSITA VA FOYDALANISH USULLARI
МЕДИАГРАМОТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
MEDIA LITERACY AND INFORMATION CULTURE COMMUNICATIVE
TOOLS AND METHODS OF USE**

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi:
**Abdugafarova Dilsoza Muzzafarbek qizi, Odilova Mohlaroy Dilmurod qizi,
Yuldasheva Nazira Ulug‘bek qizi**

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Bu maqola, mediasavdoxonlik va axborot madaniyati sohasidagi kommunikativ vositalarning o'zgaruvchan roli va ularni qanday foydalanishni tahlil qiladi. Maqola, televideniya, radio, internet, ijtimoiy tarmoqlar, va boshqa axborot vositalari orqali ommaga ma'lumotlarni yetkazish, fikr almashish, savdo uchrashish, va xizmat ko'rsatishda ularning ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so‘zlar: kommunikativ vositalar, mediasavdoxonlik, axborot madaniyati, ommaga ma'lumotlar yetkazish, foydalanish usullari, tahlil, ilmiy metodlar, mediasavdoxonlik sohasi, fikr almashish, o‘zgaruvchanlik, axborot tashqi ko'rsatkichlar, Ijtimoiy tarmoqlar, reklama, ta'lim

Abstract: This article analyzes the changing role of communication tools and how they are used in media marketing and information culture. The article shows the importance of television, radio, internet, social networks, and other media in communicating information, exchanging ideas, meeting sales, and providing services to the public.

Key words: communication tools, media marketing, information culture, communication to the public, methods of use, analysis, scientific methods, media marketing, exchange of ideas, variability, information external indicators, Social networks, advertising, education

Аннотация: В данной статье анализируется меняющаяся роль инструментов коммуникации и то, как они используются в медиамаркетинге и информационной культуре. В статье показана важность телевидения, радио, Интернета, социальных сетей и других средств массовой информации в передаче информации, обмене идеями, продажах и предоставлении услуг населению.

Ключевые слова: инструменты коммуникации, медиамаркетинг, информационная культура, коммуникация с общественностью, методы использования, анализ, научные методы, медиамаркетинг, обмен идеями,

вариативность, внешние показатели информации, социальные сети, реклама, образование.

Tadqiqot metodlari: Ushbu maqola tarixiy tadqiqotlarning ilmiy holislik, mantiqiy izchillik, qiyosiy tahlil, xronologik izchillik kabi usullari asosida yozildi.

Natijalar: Mediasavodxonlik - bu odamlarga turli xil ommaviy axborot vositalari, janrlar va shakllardagi xabarlarini tahlil qilish, baholash va yaratish imkonini beradigan ko'nikma va qobiliyatlar to'plamidir. Media (inglizcha media, lotincha o'rta “vositachi”) keng tushuncha bo'lib, o'z ichiga aloqa vositalarini, axborotni uzatish usullarini, shuningdek, ular tashkil etuvchi muhitni (media makonini) o'z ichiga oladi.

Ingliz tilidagi adabiyotda keng qo'llaniladigan "axborot savodxonligi" atamasi yaxshi ma'lum, ammo Rossiyada keng qo'llanilmaydi. Shu bois, “axborot savodxonligi” atamasi o'z-o'zidan beixtiyor odamlarning o'zaro ta'siri va axborotning murakkab hodisasiga elementar, ibtidoiy, cheklangan tus beradi.

Zamonaviy jamiyatning aholi va har bir shaxsning savodxonligiga bo'lgan talablari ijtimoiy-madaniy va ilmiy-texnikaviy o'zgarishlar, yangi texnologiyalar va inson faoliyati turlarining paydo bo'lishi bilan ortib bormoqda. Jamiyat rivojlanishining sanoatgacha bo'lgan davrida savodxonlik og'zaki nutq, o'qish, eng oddiy hisoblash operatsiyalari ko'nikmalariga ega bo'lish bilan bog'liq edi.

Ko'pgina tushunchalarga nisbatan eng keng tarqalgan nuqtai nazar - bu axborot savodxonligi (madaniyat) va mediasavodxonligi (ba'zan shaxsning media kompetentsiyasi) o'rtasidagi munosabatdir. Bir yo'nalish vakillari axborot savodxonligini kengroq tadqiqot sohasi deb hisoblaydilar, uning ajralmas qismi mediasavodxonlikdir.

Ikki davlat o'rtasidagi muzokaralar haqidagi ma'lumotlar odatda qo'shma ma'lumot deb ataladi. “Axborot urushi” atamasi birinchi marta 1967 yilda sobiq Sovet Ittifoqiga qarshi axborot urushining asoschisi Allen Dalles tomonidan ishlatilgan. Axborot texnologiyalari nazariyasi asoschilaridan biri Vin Shvartov shunday deydi: “Zamonaviy jamiyat axborot asosida qurilgani uchun ertalab va tushdan keyin hamma axborot hujumi qurboniga aylanadi”.

Uning so'zlariga ko'ra, axborot hujumining muhim belgisi “davlat yoki korxonaharbariga psixologik bosim o'tkazish va ularni “to'g'ri” “qaror” qabul qilishga majburlashdir. Demak, “axborot xuruji” nima degan savol raqibga, ya'ni shaxsga, jamiyatga yoki davlatga nisbatan qabul qilingan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa shunga o'xshash qarorga qarshi turishdir.

Bu ijtimoiy haqiqatga asoslanib, jamoatchilik fikrini o'z xohishi va xohishiga ko'ra o'zgartirishga, ongni to'g'ri yo'lga solishga urinishdir. Axborot hujumlarini amalga oshirishda tajovuzkorlar asosan noto'g'ri ma'lumot berish usullaridan foydalanadilar.

Dezinformatsiya - bu raqibni asosiy g'oyadan chalg'itish uchun yolg'on ma'lumotlar tarqatiladigan dezinformatsiya va psixologik ta'sir ko'rsatish shaklidir. Bunday holda, haqiqat va yolg'on ma'lumotlarning aralashmasi mavjud.

Yuqori darajadagi axborot hujumining asosiy maqsadi raqobatchi davlatning axborot makonini egallash, davlatning xalqaro maydondagi nufuzini pasaytirish, jamiyatni beqarorlashtirish, shaxsni obro'sizlantirishga qaratilgan axborotni tarqatishdir. Hozirgi bosqichda maqsadni amalga oshirishning asosiy vositasi sifatida ommaviy axborot vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanilmoqda.

Globalashuv o'ziga xos tushuncha bo'lib, uning mazmun-mohiyatini anglash uchun uni biryoqlama emas, har tomonlama baholash zarur. “Yomonlik izlaganga dunyo yomon, hikmat izlaganga dunyo hikmat” degan maqol bejiz emas. Kimdir oyni hatto botqoqlikda ko'radi, kimdir esa faqat tuproqni ko'radi.

Avvalo, har qanday davlatning tashqi va ichki xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash uchun ichki va tashqi tajovuzlarga qarshi mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, ajdodlardan meros bo'lib qolgan ta'lim va tarbiya usullarini rivojlantirishni jiddiy o'rganish va o'rganish zarur. tahdidlar. Yurt ahli yoshlardan nafaqat talab, balki vatanparvarlik fazilatini tarbiyalashda shaxsiy namuna ko'rsatishi kerak, chunki hozirgi zamon buni so'zda emas, amalda ko'rsatishni afzal ko'rmoqda. Dunyo hamisha turli qarama-qarshiliklardan iborat bo'lganidek, mafkuraviy kurash ham har doim turlicha namoyon bo'ladi.

Ko'pgina sohalarda raqamlashtirish darajasining oshishi, internetdan foydalanuvchilar sonining ko'payishi munosabati bilan ishonchsiz, noto'g'ri va noqonuniy ma'lumotlarning tarqalish xavfi, shuningdek, foydalanuvchilarning axborot xavfsizligiga tahdidlar kuchaymoqda. Bolalar va o'smirlar ko'pincha noqonuniy kontentning nishoni va qurboni bo'lishadi.

«Media» atamasi (lotincha - medium, ya'ni vosita, vositachi, usul) turli ko'rinishdagi kommunikatsiya va axborot vositasini anglatadi. Media tushunchasi mazmuniga axborotni yaratish, nusxalashtirish, tarqatish vositasi hamda mualliflar va ommaviy auditoriya o'rtasida axborot almashinuvining texnik vositalari kiradi.

Axborot savodxonligi – axborotni tanlash, baholash, qayta ishlash va uzatish borasidagi ko'nikmalar va malakalar majmuini bildiradi. Axborot savodxonligi axborotga egalik, uni baholash va axloqiy qoidalarga rioya qilgan holda foydalanishning muhimligini e'tirof etadi.

Axborot texnologiyalarining insonlar hayotiga ta'siri o'sib borishi munosabati bilan xalqaro hamjamiyat insonni axborot jamiyatida yashashga tayyorlash muammolari haqida bosh qotirmoqda va ushbu qarash global darajada YuNESKO va IFLA hujjatlarida, jumladan, Media ta'lim bo'yicha Gryunvald deklaratsiyasida (1982), “Axborot savodxonligi va butun umr davomida ta'lim olish bo'yicha

Aleksandriya deklaratsiyasi”da (2005 y.), “Parij dasturi va mediata’lim bo‘yicha 12 tavsiya” (2007 y.) hujjatlarida o‘z ifodasini topgan.

XXI asrning birinchi o‘n yilligi uchun YuNESKO va IFLA mediasavodxonlik va axborot savodxonligi integratsiyasi konsepsiyasini tashkil etuvchi yangi tashabbuslarni belgilab berdi. Ushbu g‘oya quyidagi xalqaro hujjatlarda o‘z ifodasini topgan:

- Media va axborot savodxonligi to‘g‘risidagi Fes Deklaratsiyasi (Fes shahri, Marokash, 2011 yil 15–17 iyun);

- IFLAning media va axborot savodxonligi bo‘yicha tavsiyalari (Gaaga shahri, Niderlandiya, 2011 yil 7 dekabr; Rossiya, 2012 yil 24–28 iyun) va bir qator boshqa hujjatlarda.

- bugungi kunda sayyoramizda yashaydigan har bir insonning o‘zi axborot tashuvchisi va tarqatuvchisidir.

Xulosa: Mediasavodxonlik va axborot madaniyati, bugungi zamonning o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lgan mohiyatli va dinamik sohalar hisoblanadi. Bu sohalar birgalikda kommunikativ vositalar va ularni foydalanish usullari bilan ko'rsatiladi. Kommunikativ vositalar, masalan, televideniya, radio, internet, ijtimoiy tarmoqlar, va qo'shimcha ko'rsatuvlar, reklamalar, veb-saytlar va boshqa tadbirlar orqali ommaga ma'lumotlar yetkazishni ta'minlaydi. Ular jamiyatdagi axborot almashish va fikr almashishni oshiradi va xaridorlar bilan savdo uchrashish va ularga xizmat ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. -T.:Ўзбекистон, 2019.

2. Я.Маматова, S.Sulaymanova. O‘zbekiston mediata’lim taraqqiyot yo‘lida. O‘quv qo‘llanma. Extremum-press, 2015-94.6

3. Yahyo, Muhammad Amin. Internetdagi tahdidlardan химоя.Ёрдамчи о‘quv qo‘llanma. Movarounnaxr, 2016.-672 b

4. A.V. Fedorov. Mediaobrazovaniya i mediagramotnost. Uchebnoye posobiye. M. 2018 g

5. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jixatlari. O‘quv-amaliy qo‘llanma. - Extremum-press, 2017-142.6

6. Arastu. Axloqi Kabir. Poetika. -T.: «Yangi asr avlodi», 2004.

7. Imomnazarov M. Saidov U Milliy taraqqiyotning ma’naviy-axloqiy asoslari. T.: “Akademiua”. 2005

8. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
12. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
13. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
14. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
15. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
16. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
17. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).
18. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
19. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
20. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).
21. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE’RIYATGA OSHNO QALB. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).